

SAN GIROLAMO

AMBITO ITALIA SETTENTRIONALE

INVENTARIO: 183

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è identificabile solo negli elenchi fidecommissari ottocenteschi, dove è attribuita a Tiziano (Inv. Fid. 1833). Variamente riferita alla scuola veneziana (Venturi 1893) e a quella bresciano-bergamasca (Della Pergola 1955; Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006), questa teletta - forse un frammento di una composizione più vasta - è stata avvicinata da Roberto Longhi a 'un maestro non secondario, che aveva appresa la lezione del Dürer' (parere orale in Della Pergola 1955). In effetti, il dipinto mostra i modi di un pittore di area veneta, verosimilmente dell'entroterra, aggiornato sulle tendenze lagunari, con buona probabilità un bellinesco di fine Quattrocento, influenzato dalla produzione giorgionesca.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 22;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 115;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 80, n. 142;
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno, C. Stefani, Milano 2000, p. 277;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 64.

English version

SAINT JEROME

NORTHERN ITALIAN SCHOOL

INVENTORY: 183

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It is in fact only identifiable in the 1833 *Inventario Fidecommissario*, where it is attributed to Titian. Perhaps a fragment of a vaster work, this small canvas has been variously attributed to the Venetian school (Venturi 1893) and to that of Brescia-Bergamo (della Pergola 1955; Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006). For his part, Roberto Longhi believed it to be by 'a master who was by no means second-rate and who had absorbed the teachings of Dürer' (reported as his oral opinion in della Pergola 1955). The painting was in fact executed in the style of the area of Veneto, probably the hinterland, by a painter who was well-versed in the tendencies of Venetian painting. The artist could indeed have been a late 15th-century follower of Bellini who came under the influence of Giorgione.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 22;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 115;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 80, n. 142;
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno, C. Stefani, Milano 2000, p. 277;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 64.

